

O‘ZBEK VA QOZOQ TILLARINING AYRIM FONETIK XUSUSIYATLARI

Abdimo‘minova Sevara Akmal qizi

Samarqand davlat universitetining

O‘zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti magistranti

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada o‘zbek va qozoq tillari tovushlar tizimi, xususan, unli tovushlar, ularning o‘ziga xos xususiyatlari, o‘xshash va farqli jihatlari haqida so‘z yuritiladi. Shuning barobarida, o‘zbek tilidagi unli tovushlarning tarixan shakllanish jarayonlari va bugungi kundagi o‘z yechimini kutayotgan ayrim muammolariga e‘tibor qaratiladi. Bunda unli tovushlarning o‘zbek va qozoq tillaridagi miqdori, o‘qitilishi, umumiy va xususiy tomonlariga urg‘u berish ko‘zda tutilgan.

Kalit so‘zlar: nutq tovushlari, unli va undosh tovushlar, tillar tipologiyasi, turkiy tillar, fonologiya, korrelyatsiya, singarmonizm qarluq, qipchoq, no‘g‘ay, alifbo, imlo, yo‘g‘on unlilar, ingichka unlilar.

Har bir til davrlar o‘zgarishi natijasida ma‘lum evrilishlarni boshdan o‘tkazadi, taraqqiyot bosqichlarini bosib o‘tadi. Biroq har qanday til, u qanchalik rivojlanib bormasin, o‘zining tarixiy ildizlaridan uzoqlashib borar ekan, bora-bora milliylik, o‘ziga xoslik xususiyatlarini yo‘qotib qo‘yishi hech gap emas.

Ma‘lumki, hozirgi davr tilshunosligida jahon tillarining o‘xshash va farqli alomatlarini o‘rganish “tillar tipologiyasi” nomi bilan yuritiladi. Ikki yoki undan ortiq qarindosh yoki qarindosh bo‘lmagan har xil tizimdagi tillarning ayrim xususiyatlarini qiyosiy tipologiya o‘rganadi. Shuning uchun tillarning qiyosiy-tipologik xususiyatlarini bir til oilasiga mansub qardosh tilli guruhlar o‘rtasida ham kuzatish mumkin⁹. Zero, til millatning tarixini, an‘ana va urf-odatlarini, faqat o‘zigagina xos bo‘lgan nozik ishora-yu belgilarini o‘zida mujassam etadi. Bir hududda yashab, bir oilaga mansub bo‘lib kelgan tillar guruhining ko‘plab o‘zaro o‘xshash tomonlari, qiyoslash va o‘rganish lozim bo‘lgan jihatlari ham talaygina. Shu jihatdan o‘zbek va qozoq tillari tovushlar tizimini qiyoslash, o‘zaro solishtirish asnosida tilimizdagi ayrim muammolar haqida to‘xtalib o‘tishni lozim deb topdik.

Har bir tilning tovushlar tizimi o‘ziga xos. Xususan, o‘zbek tili tovushlarining shakllanishi uzoq davrlarga borib taqaladi. Bu borada mashhur qomusiy olim Mahmud

⁹ Kadirova B.I. Comparison of terms on morphological structure and word structure of words (on the basis of uzbek and kazakh school text books) // *Academicia: an International multidisciplinary research journal*. Vol.10, Issue 7, India, 2020. – P. 323.

Koshg'ariyning "Devoni lug'atit-turk", Abu Ali ibn Sinoning "Asbobi xudut al xuruf", Alisher Navoiyning "Muhokamat ul-lug'atayn" singari ko'plab asarlari qimmatli manba bo'lib xizmat qiladi.

Asrlar davomida ko'plab tillar, xususan, arab, fors-tojik, rus tillari tilimiz rivojiga u yoki bu darajada o'z ta'sirlarini o'tkazib kelishdi. Shuni alohida ta'kidlashimiz joizki, yuqoridagi tillarning hech biri turkiy tillar oilasiga mansub emas. Aynan mana shu jihat bugun o'zbek tili fonetikasi sohasida bir qator muammolarning (ayniqsa, unli tovushlar tizimida) yuzaga kelishiga sabab bo'lmoqda. Zotan, turkiy tillarning o'ziga xos xususiyatlari borki, bu flektiv tillar hisoblanuvchi arab, fors-tojik va rus tillaridan tubdan farq qiladi. "Shunga ko'ra nutq tovushlari o'zaro muloqotdagi shaxslar orasidagina emas, balki qurilishi bir xil bo'lgan bir tizimdagi qarindosh tillar o'rtasida ham o'ziga xosliklarga ega bo'ladi: tosh-tas, b'ag-bav, kel-gel kabi"¹⁰

O'zbek hamda qozoq tillari bir oilaning turli tarmoqlari hisoblanadi. Shu jihatdan bu ikkala qardosh tillar fonetikasi tarixan bir-biriga yaqin va chambarchas bog'liqdir. Har ikkala til ham asrlar davomida ba'zan arab, ba'zan uyg'ur, ba'zan kirill va lotin alifbolari asosida va ta'sirida shakllanib kelishdi. Bugungi kunga kelib o'zbek va qozoq tillari tovushlari soni turlicha bo'lib, bu bir qadar singarmonizm hodisasining saqlangan yoki saqlanmagani bilan izohlanadi.

Shuningdek, "Turkiy tillar o'zaro yaqinligiga qaramay, har bir turkiy til o'ziga xos fonetik taraqqiyot jarayoniga ega. Shu bois turkiy bobo tilda ayni bir undosh bo'lgani holda, muayyan turkiy tillarda boshqa-boshqa undosh qo'llana boshlagan. Bu jihatdan, ayniqsa, y-j-d-c undoshlarining qo'llanilishi xarakterlidir:

o'zb.	qoz.
<i>yil, yo'q</i>	<i>jil, joq</i> ¹¹

Albatta bu yuqoridagi kabi undosh tovushlarning turlicha qo'llanilishi o'zbek tilida ham uchraydi. Biroq bu holat shevalardagina saqlanib qolgan:

adabiy tilda	shevada
<i>yur, yo'l</i>	<i>jur, jo'l</i>

Nutq tovushlarini o'rganish har bir tilga xos. Inson nutq a'zolari yordamida hosil qilinadigan tovushlar nutq tovushlari hisoblanadi. Bu haqida professor M.Mirtojiyev quyidagicha ma'lumot beradi: "Nutq organlarida, nutq kechimida qo'llash uchun, asosan, un va shovqin hosil bo'ladi. Nutq tovushlari esa unli va undoshdan iborat deb qaraladi. Ular unli va undoshga ajratilar ekan, ularning tarkibiga e'tibor berish lozim..."¹²

¹⁰ Абдурасулов Ё. Туркий тилларнинг қиёсий-тарихий грамматикаси. -Тошкент. Фан. 2009 25 бет

¹¹ Dadaboyev X. A., Xolmanova Z. A. Turkiy tillarning qiyosiy-tarixiy grammatikasi. -Toshkent: Tafakkur bo'stoni, 2015, 32-bet

¹² Миртожиев М. М. Ўзбек тили фонетикаси. -Тошкент: Фан, 2013. 57 б.

Darhaqiqat, nutq tovushlarini unli va undoshga ajratishda ovoz va shovqinning ishtiroki alohida ahamiyat kasb etadi. Faqatgina ovozdan iborat tovushlar – unlilar, ovoz va shovqindan iborat tovushlar esa undoshlar ekanligi ma'lum. Bu borada mashhur qomusiy olim Abu Ali ibn Sino o'zining fonetikaga bag'ishlangan "Asbobi xudut al xuruf" ("Tovushlarning chegaralanish sabablari") asarida birinchilardan bo'lib ma'lumot beradi. Asarda tovush va nutq tovushlari o'zaro farqlanib, ularning paydo bo'lish sabablari izohlanadi. Ibn Sino nutq tovushlarini unli va undoshga ajratib, unli tovushlarni 3 ta, undosh tovushlar sonini esa 28 ta qilib belgilaydi. Shuningdek, "Hozirgi fonologiyada korrelyatsiya deb nomlanuvchi hodisaning (bir farqlanuvchi belgi asosida oppozitsiyalarning sistemaga uyushishining) kashf etilishi ham Ibn Sinoga mansubdir"¹³ Bu esa keyinchalik fonetika sohasining tubdan rivojlanishiga ta'sir etmay qolmadi.

"Hozirgi o'zbek adabiy tili janubi-sharqiy (qarluq) guruhi negizida yuzaga keldi. Qipchoq dialektlari eng qadimiy bo'lib, ularda singarmonizm, 8 fonemali unlilar tizimi saqlanib qolgan. Aksincha, qarluq dialektlari asosida shakllangan o'zbek adabiy tili tovush tizimi eroniy tillar ta'sirida muayyan o'zgarishlarga uchradi, unli fonemalar soni qisqarib, 6 taga tushib qoldi"¹⁴. No'g'ay va qozoq dialektlari ta'sirida shakllangan qozoq tilida esa o'zbek tilidan farqli ravishda unlilar soni 12 tani tashkil etadi.

O'zbek tilida unli tovushlarning miqdori masalasi bugun yoki kecha paydo bo'lgan muammo emas. Bu borada o'tgan asrning 20-30-yillarida bir qator jadidlar tomonidan turlicha fikrlar yuritilgan, ko'plab bahs va munozaralar o'rta tashlangan. Jadidlarning bir qismi unli tovushlar sonini 9 tadan 17 tagacha ekanligi va bu alifboda o'z aksini topishi kerakligini ilgari surishgan. "1925-1926-yillardan so'ng o'zbek adabiy tili vokalizmini belgilashda singarmonizmli qishloq shevalari xususiyatidan kelib chiqish kerak degan g'oya ustun kela boshlaydi, shu asosda adabiy tilda ham unlilarning qalin va ingichka juftliklari bor degan xulosa beriladi. Bu unlilar uchun alifboda 10 ta (A, a, ə, e, o, ɵ, и, y, σ, i), xatto 12 ta (a-ä, o-ö, u-ü, i-ï, iy-ïy, hamda e va uv) harf belgilash tavsiya etiladi.¹⁵ Elbek, Ashurali Zohiriy singari ma'rifatparvarlar aynan mana shunday g'oya tarafdorlari edi. Bu haqida Ashurali Zohiriy quyidagicha fikr bildiradi: "Ya'ni singarmo'nizm bilan cho'zg'i(unli tovush)ning to'qqiztalig'i bir-biriga qattiq bog'long'on. Shuning uchun imlomiz singarmo'nizm asosida bo'lib, bo'lmaslig'i to'g'risida og'iz ochmasdan (bu- bo'lsin-bo'lmasin –degandek sukut qilib) cho'zg'ining to'qqiztalig'i va uni qisqartirish kerakligi to'g'risida so'z ochishliq mantiqsizlik va to'qqizta bo'lishining asosini tushunmaslikdir..."¹⁶, Elbek esa o'z

¹³ Жамолхонов Х. Ўзбек тилининг назарий фонетикаси. –Тошкент: Фан, 2009. 64 б.

¹⁴ Dadaboyev X.A., Xolmanova Z.T. Turkiy tillarning qiyosiy-tarixiy grammatikasi. –Toshkent: Tafakkur bo'stoni, 2015, 14-bet

¹⁵ Жамолхонов Х. Ўзбек тилининг назарий фонетикаси. –Тошкент: Фан, 2009. 75 б.

¹⁶ Ашурали Зохирий. Тил, атама ва имло бахслари // Кизил Ўзбекистан. 1929, 31 март (№73).

navbatida 16 ta unli tovush borligini ta'kidlaydi. Biroq 1934-yilgi Toshkentda o'tkazilgan Alifbo va imloga bag'ishlangan Respublika qurultoyida adabiy tilimiz unllilarini 9 tadan 6 taga qisqartirish qarori qabul qilinadi va bugungi kunga qadar shunday qaralmoqda. Bu esa maktablarda fonetika, asosan unli tovushlar bo'limini o'qitishda hanuzgacha turlichalik saqlanishi, ayrim hududlarda sheva sababli i va e, o' va u tovushlarining farqlanmasligi yoki umuman turlicha talaffuz qilinishi holatlarini keltirib chiqarayotgani ayni haqiqat. Aynan mana shu sababli ham bugun imlo masalasi og'riqli nuqtalarimizdan biriga aylangan desak aslo mubolag'a bo'lmaydi. Chunki o'quvchilar, talabalar, xatto o'qituvchilar nutqida va ayniqsa, yozuvda eng ko'p xatoliklar aynan unli tovushlar bilan bog'liq bo'lib qolmoqda. Bu esa alifbodagi 6 ta unli tovush yetarli emasligini ko'rsatadi. Bizga yaqin va qardosh til hisoblanuvchi qozoq tili misolida esa buni yaqqol sezish mumkin. Qozoq tilidagi 12 ta unli tovushlar tilda mavjud so'zlar, shuningdek, arab, rus tili hamda boshqa chet tillari orqali kirib kelgan va o'zlashgan so'zlarni ifodalashda bir qadar o'zini oqlaydi. Tarixan bir geografik hududda yashab, urf-odat, dini va madaniyati bir bo'lgan ikki millatning tabiiyki, til xususiyatlari ham o'zaro yaqin bo'lishi tushunarli holdir.

O'zbek va qozoq tillaridagi birgina unllilar tasnifi ham tillar o'rtasida umumiy mushtaraklik mavjudligini ko'rsatadi. Masalan, o'zbek tilida unli tovushlar tilning gorizontol holatiga ko'ra *til oldi unllilari* (i, e, a), *til orqa unllilari*(u, o', o)ga bo'lib o'rganiladi. Qozoq tilida ham unli tovushlar tilning ishtirokiga ko'ra *жуан дауысты* (a, o, ұ, ы, (y)) va *жіңішке дауысты* (ə, e, ү, і, ө, э, и, (y)) unllilarga bo'linadi. Qozoq tilidagi *жуан дауысты* (yo'g'on unllilar) o'zbek tilidagi *til orqa unllilariga* va *жіңішке дауысты* (*ingichka unllilar*) *til oldi unllilariga* to'g'ri keladi¹⁷.

Kuzatishlarimiz o'zbek va qozoq tillari unllilari tizimida mushtarak tizimlari ko'pligini ko'rsatadi. Bu esa ularning kelib chiqishi umumiyligi bilan belgilanadi. Ushbu tillarning tub ildizlari bir bobo tilga borib taqalar ekan, ushbu ikki tilni o'zaro qiyoslab, o'rganilishi lozim bo'lgan jihatlarini o'rganish, namuna olish mumkin bo'lgan tomonlarini e'tiborga olish maqsadga muvofiqdir. Dunyo mudom o'zgarishda ekan, xalqlar va ularning tillari ham yangilanib, rivojlanib boraveradi. Shunday ekan, zamon bilan hamnafas harakat qilmoq, o'zgarishlarni to'g'ri qabul qilmog'imiz lozim bo'ladi.

¹⁷ Қодирова Б.И. Ўзбек ва қозоқ тилларидаги фонетик терминларнинг қиёсий-типологик таҳлили // Хорижий филология: тил, адабиёт, таълим. – Самарқанд, 2020. – №3 (76). – Б. 112

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Kadirova B.I. Comparison of terms on morphological structure and word structure of words (on the basis of uzbek and kazakh school text books) // *Academicia: an International multidisciplinary research journal*. Vol.10, Issue 7, India, 2020. – P. 323.
2. Абдурасулов Ё. Туркий тилларнинг қиёсий-тарихий грамматикаси. - Тошкент. Фан. 2009 25 бет
3. Dadaboyev X. A., Xolmanova Z. A. Turkiy tillarning qiyosiy-tarixiy grammatikasi. –Toshkent: Tafakkur bo‘stoni, 2015, 32-bet
4. Миртожиев М. М. Ўзбек тили фонетикаси. -Тошкент: Фан, 2013. 57 б.
5. Жамолхонов Ҳ. Ўзбек тилининг назарий фонетикаси. -Тошкент: Фан, 2009. 64 б.
6. Ашурали Зохирий. Тил, атама ва имло баҳслари // *Кизил Узбекистан*. 1929, 31 март (№73).
7. Қодирова Б.И. Ўзбек ва қозоқ тилларидаги фонетик терминларнинг қиёсий-типологияк таҳлили // *Хорижий филология: тил, адабиёт, таълим*. – Самарқанд, 2020. – №3 (76). – Б.

112